

Suw pH kórsetkishi boyınsha 5 gruppaga bólinedi:

1. Kúshli kislotalı pH = 3 ke shekem;
2. Kúshsiz kislotalı pH = 4 - 6 ǵa shekem;
3. Neytral pH = 7;
4. Az siltili pH = 8 - 10 ge shekem;
5. Siltili pH = 11 - 14 ge shekem.

Jer sharındaǵı suwdıń ulıwma kólemi 1400 mln. km³ ge teń bolıp, onıń tek 3 % in dushshı suw quraydı. Insaniyat óndiriste, awıl xojalıǵında, úlken muǵdarda suwdı paydalanadı.

Sanaat islep shıǵarıw kárxanalarında, awıl xojalıǵında, kommunal xızmet kórsetiw kárxanalarında payda bolǵan suw - aqaba suw dep ataladı.

Ximiya sanaatında payda bolıp atırǵan aqaba suwdıń quramı óndiristiń túrine hám texnologiyalıq processine baylanıslı.

Ximiya sanaatında suw - shiyki ónim, eritiwshi, reaksiyon ortalıq, ekstragent, absorbent retinde, zatlar, úskenelerdi suwıtıw hám qızdırıwda, tayın ónimlerdi hám úskenelerdi juwıwda isletiledi. Texnologiyalıq processlerde isletilgen suw hár túrli zatlar menen pataslanadı. Neftti qayta islew kárxanalarınıń suwı - neft ónimleri, may, fenol, sırt-aktiv zatlar menen pataslanǵan bolıp tabıladı.

Aqaba suwdıń pataslılıq dárejesi tómendegi kórsetkishler arqalı anıqlanadı:

- 1) Orgonaleptik kórsetkishler (reńi, iyisi, mazalı, tınıqlıǵı hám t.b.);
- 2) Fizikalıq-ximiyalıq kórsetkishler (pH, temperatura, elektroótkiziwsheńligi, suwdıń qattılıǵı, jabısqaqılıǵı, tıǵızlıǵı hám t. b.);
- 3) Eriyen organikalıq hám anorganikalıq zatlardıń muǵdarı, kislorodtıń ximiyalıq (XPK) hám bioximiyalıq (BPK) sarıplanıwı;
- 4) Kolloid, mayda hám iri dispersli bólekshelerdiń muǵdarı.

Aqaba suwdıń bir neshe klassifikaciyası bar bolıp tabıladı. Aqaba suwdıń effektiv tazalaw sxemasın tańlap alıw ushın eń qolay bolǵan klassifikaciya - bul L.A. Kulskiy klassifikaciyası bolıp tabıladı. Bul klassifikaciya boyınsha suw 4 gruppaga

ppa - suwda erimeytuǵın iri dispersli bóleksheler menen pataslanǵan suw, bóleksheler dbólinedi:

- 1-gruametri 10^{-3} – 10^{-7} m;
- 2-gruppa - suwda erimeytuǵın mayda dispersli hám kolloid bóleksheler menen pataslanǵan suw, bóleksheler diametri 10^{-7} – 10^{-9} m;
- 3-gruppa - suwda eriyen organikalıq zatlar menen suw;
- 4-gruppa - suwda eriyen anorganikalıq zatlar menen pataslanǵan suw (kislota, silti, duzlar).

Aqaba suwdıń hár bir toparına ayrıqsha tazalaw usılları bar bolıp, olar tómendegi gruppalarǵa bólinedi:

- 1) mexanikalıq tazalaw usılları (tındırıw, filtrlew, centrifugalaw);
- 2) fizikalıq-ximiyalıq usıllar (flotaciya, adsorbsiya, flokulyaciya, koagulyaciya, ekstraksiya, ion almasınıw usılı);
- 3) ximiyalıq usıllar (neytrallaw, oksidlew, qaytarıw, termooksidlew)
- 4) bioximiyalıq usıllar - tiri organizmlerdiń organikalıq pataslantıratuǵın zatlardıń azıq retinde paydalanılıwına tiykarlangan bolıp esaplanadı.

Joqarıda keltirilgen usıllar 2 túrge bólinedi: regenerativ usıllar - pataslantıratuǵın zatlardı suwdan ajratıp alıp olardı qayta isletiwge tiykarlangan; destruktiv usıllar bolsa pataslantıratuǵın strukturasını buzıp jiberip zıyansızlantırıwǵa tiykarlangan bolıp tabıladı.

Neft qudıqlarınan shıǵıp atırǵan qatlam suwları quramında mineral tuzlar, mexanikalıq aralaspalar, neft qaldıqları, organikalıq birikpeler hám túrli zıyanlı komponentler bolıwı múmkin. Bunday suwlar tazalanbastan tashlandı jaǵdayda átirap-ortalıqqa, suw resurslarına hám topıraq quramına salmaqlı zıyan keltiredi. Sol sebepli qatlam suwların tazalaw neft-gaz sanasında áhmiyetli ekologiyalıq hám texnologiyalıq máselelerden biri esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. A.A.Ochilov, A.B.Eshmuratov, E.E.Sanetullaev, K.A.Uzaqbaev, S.Q.Aytmuratov, A.S.Abdullaev. «Kánlerde neft, gaz, suwdı jıynaw, tayarlaw hám uzatıw». Sabaqlıq. 2025-320 bet.
2. Uzakbaev K.A. The degree of stability of water-oil emulsions and factors affecting it. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. -2025. - №12, -Issue 4. P.-23232-23237.
3. Ochilov A.A. Uzakbaev K.A., Qarjaubaev M.O. Nizamadinov A.Z. Emulsiya tarkibidagi tuzlarni miqdorini emulsiya turg'unligini o'zgarishiga ta'siri. Development of science, Ilmiy jurnal, - 2025. -№9 -220-226-b.
4. Ochilov A.A., Adizov B.Z., Uzakbaev K.A. Оборудование для проведения процесса обезвоживания и обессоливания с использованием. // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. -2023. -№11(116). -40-42-стр.